

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS NAS ORGANIZAÇÕES: CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 03/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10775821

Eder Rodrigues dos Santos;
Alessandra Costa da Cunha;
Lauanna Martins Lopes.

RESUMO

Introdução: A busca da psicologia através das habilidades sociais tem um forte desempenho de entender o caráter nas organizações. **Objetivo:** Compreender o desenvolvimento de habilidades sociais nas organizações: contribuições do psicólogo. **Métodos:** Tratou-se, de uma pesquisa de revisão de literatura integrativa do tipo sistemática, com os seguintes descritores: habilidades sociais, organizações e psicologia. Foi realizada a busca nas bases de dados eletrônicas com o levantamento de publicações científicas sobre a temática proposta nas bases de dados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google Scholar em publicações entre 2018 até 2024. **Resultados:** a partir dos principais achados, pode-se afirmar que a contribuição do psicólogo na organização é de grande valia, pois, ocupa um lugar de destaque em relação às demais, ou seja, tratando de situações e problemas relevantes na vida do profissional ou

colaborador, cujo foco é a resolução de problemas mediante as alterações de pensamentos e comportamentos disfuncionais no local de trabalho. Pois, diversos são os estressores que contribuiu para a desestruturação das habilidades sociais. Dentre elas destacaram-se: as exigências de horário, currículos acadêmicos, abuso do uso de drogas, pessoas envolvidas com a violência. **Conclusão:** Diante disso, os tratamentos para as habilidades sociais é trabalhar por cima dos cumprimentos de metas e objetivos profissionais, gestão de pessoas e resoluções de conflitos no trabalho. Contudo, as principais intervenções a serem trabalhadas para os comportamentos das pessoas e para o desempenho das organizações, é que seja ensinado e exercido por meio de políticas, processos e práticas de gestão de pessoas, através de cuidados biopsicossocial e espiritual e especialmente aqueles relacionados às práticas educativas no trabalho.

Palavras Chave: Habilidades Sociais. Organizações. Psicologia.

ABSTRACT

Introduction: The pursuit of psychology through social skills has a strong performance in understanding character in organizations. **Objective:** To understand the development of social skills in organizations: the psychologist's contributions. **Methods:** This was a systematic integrative literature review using the following descriptors: social skills, organizations and psychology. The search was carried out in electronic databases with a survey of scientific publications on the proposed theme in the databases of the Virtual Health Library (VHL) and Google Scholar in publications between 2018 and 2024. **Results:** Based on the main findings, it can be said that the psychologist's contribution to the organization is of great value, as it occupies a prominent place in relation to the others, that is, dealing with relevant situations and problems in the life of the professional or employee, whose focus is on solving problems through changes in dysfunctional thoughts and behaviors in the workplace. There are several stressors that have contributed to the breakdown of social skills. Among them were: the demands of the timetable, academic

curricula, drug abuse, people involved in violence. **Conclusion:** The treatments for social skills are to work on meeting professional goals and objectives, managing people and resolving conflicts at work. However, the main interventions to be worked on for people's behaviors and for the performance of organizations, is to be taught and exercised through people management policies, processes and practices, through biopsychosocial and spiritual care and especially those related to educational practices at work.

Key words: Social Skills. Organizations. Psychology.

1 INTRODUÇÃO

Quando se fala de Habilidades Sociais (HS) entende-se que pode ser apresentada como um tipo de conduta socialmente, ou seja, aceita em contexto das relações interpessoais, bem como diferem segundo a questão de: idade, gênero e educação. Desse modo, abrangemos que a HS é a designação dada para diferentes tipos de classes de comportamentos sociais no repertório de um sujeito que colabora para a qualidade e a sua efetividade nas interações que ela estabelece com as demais. Assim, segue como forma de amparo aos problemas de comportamentos no curso do desenvolvimento humano (Tallamini *et al*, 2022).

Ao contemplar essas competências socioemocionais percebemos que é um conjugado de habilidades fundamentais para o desenvolvimento global dos sujeitos, ou seja, envolvendo vários aspectos como: socioafetivos, emocionais, comportamentais e morais. Prontamente, esse conjugado de competências que as pessoas conseguem modular na sua forma de conduta, dando respostas para as relações sociais no seu dia-a-dia, como nas: famílias, escolas, ou outro núcleo social que esteja inserido. De tal modo, esses formatos de competências são ao mesmo tempo diversos desígnios de vida que auxilia a traçar planos para conseguir alcançá-los (Oliveira e Muszkat, 2021).

Nesse contexto, Chura e Gonçalves (2023) explanaram que o profissional psicólogo que atua em empresas tem um papel relevante para suavizar as barreiras colocadas muitas vezes pela falta de habilidades sociais, bem como, pela deficiência das comunicações dentro dessas organizacionais. Dessa maneira, as atribuições do psicólogo organizacional, visa observar o trabalho desses sujeitos, aperfeiçoando a forma como as corporações entendem as carências e ausências no setor, avaliando e administrando essas adequações e suas condições.

Para tal, Palmeira e Guerra (2020) deliberam que os progressos na área da psicologia podem ser resultantes por diversos contextos, ou seja, na área atuação, considerando os indivíduos como: individuais, grupos e coletividades, consistindo em sua esfera pública ou privada. Logo, a formação em Psicologia, no trabalho profissional na área organizacional tem se tornado cada vez mais necessária e causando grandes impactos em todo o país.

Ao passo em que essa perspectiva se torna relevante o ampliar dessa pesquisa, a qual certamente contribuirá para a compreensão da construção das informações nessa área, bem como, será próspero para estimular, desenvolver o senso crítico e a habilidade analítica de todos (as). Visto que, poderá instigar não só o aprofundamento teórico, mas a aplicabilidade de tais conhecimentos no que tange o acrescentamento da atenção nas habilidades sociais proporcionadas pelos profissionais nas organizações, notadamente por parte dos do psicólogo organizacional utilizando suas abordagens comportamentais.

Deste modo, essa presente pesquisa apresenta como problemática o seguinte questionamento: Quais as contribuições da psicologia nas organizações? Como ocorre a atuação do psicólogo nas questões das habilidades sociais? Para a aquisição da resposta, este estudo proporciona como objetivo compreender o desenvolvimento de habilidades sociais nas organizações: contribuições do psicólogo. Para tanto, buscou-se

analisar essas contribuições da psicologia nas organizações e identificar a eficácia da problemática levantada pelo estudo.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa aborda uma revisão de literatura integrativa sistemática de artigos científicos nacionais e internacionais com o artifício que possibilitará sintetizar e sumarizar as pesquisas já complementadas e realizar induções a partir de um tema de interesse.

Segundo Soares (2014) explica que a revisão de literatura permite a construção de um arcabouço teórico sobre a temática de escolha do sujeito, ou seja, a análise e a crítica da literatura estudada, na criação de novos entrosamentos sobre o assunto revisado, trazendo subsídios significativos para a ciência e para a prática das organizações.

Nesta perspectiva, a estratégia de investigação, foram utilizados os seguintes descritores: habilidades sociais, organizações e psicologia. De tal modo, essa estratégia referiu também com uso do operador booleano "AND". Nisto, a busca foi realizada nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Scholar, acessadas entre 2019 a 2024. Todavia, a escolha dessas bases de dados se deve ao fato de serem de área interdisciplinar. Assim, todos os artigos que não se adequarem a esses critérios de inclusão foram automaticamente recusados.

E ao critério de exclusão, os artigos nos quais não estavam disponíveis na íntegra de forma gratuita ou aqueles que não traziam os aspectos relacionados a temática, além dos que fossem duplicados no banco das bases de dados, ou seja, essa busca, foram organizados quatro tipos de instrumentos de coleta de dados, preenchidos para cada artigo da amostra final, tendo as seguintes variáveis: título dos artigos, objetivos, autores e ano de publicação, na base de dados eletrônicas científicas.

A fim de que após à seleção dos artigos foi feito a classificação dos estudos para que os dados empíricos, concernentes ao objeto e

resultados dos estudos, pudessem ser descritos e ponderados. Dessa maneira, deu-se início ao processo de análise das informações com base nos instrumentos elaborados, de posse da integração dos dados e resultados que foram interpretados e analisados com base na sumarização alcançada, sendo por fim, apresentada uma síntese do conhecimento produzido com base nos aspectos focados por este estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hoje em dia a busca por profissionais comprometidos com o trabalho e que saibam estabelecer relações interpessoais benéficas e produtivas, é o grande desafio hoje em dia nos setores de gestão de pessoas, ou seja, que carecem de investimento cada vez mais nas ferramentas utilizadas no desenvolvimento humano e na qualidade dos relacionamentos profissionais. Contudo, o objeto de análise que tem recebido evidência nesse cenário, é as habilidades sociais dos profissionais, em outras palavras, essas habilidades são um combinado de repertórios comportamentais que possibilita ao sujeito interagir profissionalmente de forma a atender as demandas de trabalho por meio das relações interpessoais (Júnior *et al*, 2021).

Diante disso, as buscas foram realizadas nas bases de dados, encontraram-se 586 artigos na BVS e no Google Scholar 353.000 artigos, totalizando 353.586 artigos, que após o aproveitamento de refinamento dos critérios de inclusão e exclusão, a seguir: textos completos, idioma português e últimos 5 anos, reduziram-se à 16.012. Após a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos do Google Scholar e da BVS, tendo como foco o objetivo desta pesquisa, reduziu-se para 20 documentos, os quais foram observados a temática, sendo utilizados para a confecção da presente revisão, sendo eles 12 da base BVS e 08 do Google Scholar.

Para melhor elucidação de todo método de busca e escolha desses artigos, optou-se pelo uso de um fluxograma, ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Descritores e Busca nas Bases de Dados.

Fonte: Fluxo da coleta e seleção dos artigos nas bases de dados

Atualmente, ao observar o estresse no trabalho, compreende-se que é definido como qualquer situação que anule o equilíbrio interno daquele lugar, bem como, constringendo o sujeito a readaptar-se a fim de restaurar o equilíbrio. Nessa realidade, as situações podem chegar a ser aceitas como estressantes pela sua índole ou forma como são decifradas.

Prontamente, a resposta ao estresse irá depender da narrativa de vida do sujeito, de suas características se é: inatas, social e das suas relações interpessoais (Machado, Caetano e Alves, 2020).

Neste prisma Pacheco, Peixoto e Muniz (2023) relatam que a Inteligência Emocional (IE) tem sido enumerada como uma habilidade para os profissionais da área organizacional. Pois, esse aspecto no ano de 2016, aconteceu no Fórum

Econômico Mundial destacou-se o relatório, intitulado “O futuro do trabalho”, que a IE é uma forma de habilidade social relevante para os profissionais. Visto que, a versão mais atualizada deste modelo é abrangida como a capacidade cognitiva do indivíduo de perceber emoções e de acessá-las de forma que auxilie nos processos de pensamentos e comportamentos. Assim, a capacidade de inclui-las e conhecê-las é a capacidade de promover o crescimento emocional e intelectual do mesmo, sendo manifestado como modelo de Habilidades sociais da IE.

Ao compreender sobre IE, o autor explica que a organização capitalista e os startups são como novas promessas no mercado de trabalho atual, ou seja, são analisadas as formas de condições sociais e econômicas no contexto econômico. Desse modo, cabe dizer que esse tipo de iniciativa não está relacionado ao tamanho da corporação, à atividade ou ao setor econômico. Do mesmo modo, as empresas já consolidadas, depende de um profissional da psicologia organizacional para conseguir personificar os negócios, valendo-se de: novidades, rapidez, flexibilidade e alta capacidade de adaptação nas contingências dos mercados (Barbosa e Mansano, 2023).

Segundo Ancillotti e Silva (2023) destacam que o racismo é um método de exclusão, discriminação e hierarquização contra uma pessoa ou um grupo na sociedade, ou seja, sendo que pode ser definido como desigual,

por conta de alguma característica física ou cultural estabelecendo tipos de padrões comportamentais.

Ao observar o quadro 1 abaixo, sobre os títulos dos trabalhos, notou-se uma diversidade na proposição da temática, o que comprova a multiplicidade de questões/problemas relacionadas ao estudo sobre o desenvolvimento de habilidades sociais nas organizações: contribuições do psicólogo.

Nesta concepção, à atuação do psicólogo nas organizações é de grande importância através dos conhecimentos adquiridos cientificamente apresentados pelos artigos presentes examinados. No que concerne ao período de publicação, o maior número de trabalhos publicados ao tema investigado no presente estudo, concentrou-se nos anos 2019 a 2024, havendo um número expressivo e abundantes nos anos anteriores, pois em 2023, ocorreu um avanço nas publicações referentes a temática na busca de atualizações.

Após a leitura dos artigos, os dados que foram obtidos no (Quadro 1), esses dados supracitados abaixo, foram categorizados com alguns artigos relacionados que trará o mais próximo da temática apresentada, ou seja, que contém elementos como autores e ano, título e objetivo, utilizados a fim de organizar e confirmar os dados coletados.

Quadro 1 – Classificação dos artigos selecionados para revisão.

Título	Objetivos	Autores e Anos
Racismo e Construção da Carreira: Estratégias de Enfrentamento Adotadas por Universitários Negros	Analisar as estratégias de enfrentamento ao racismo adotadas por universitários negros de uma instituição pública de ensino superior no	Ancillotti e Silva, 2023

	processo de construção de suas carreiras.	
As Startups no Contexto da Organização Capitalista Financeira e as Subjetividades Empreendedoras	Consistiu em compreender como sujeitos, grupos e instituições atribuem sentidos à experiência de trabalho nas chamadas startups.	Barbosa e Mansano, 2023
Caracterização de Treinamentos de Habilidades Sociais em Grupo para Crianças: Revisão Integrativa da Literatura	Caracterizar os treinamentos de HS em grupo de crianças para seis a 12 anos com desenvolvimento típico e atípico, em publicações nacionais e internacionais.	Bittencourt e Menezes, 2020
Percepções de Psicólogos Organizacionais Sobre Inclusão de Pessoas com Deficiência em Empresas	Compreendeu a percepção de psicólogos organizacionais sobre a inclusão de PcD em empresas.	Chura e Gonçalves, 2023
Psicologia, Povos Tradicionais e Perspectivas De(s)coloniais: Caminho para Outra Psicologia	Realizar reflexões sobre a psicologia, em seu percurso histórico junto às comunidades e povos tradicionais.	Fernandes, Gonçalves e Silva, 2022
A Tarefa Histórica da Psicologia Indígena diante dos 60 anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil	Defende que qualificar a psicologia como indígena visa oportunizar o diálogo de indígenas psicólogas e psicólogos, e quaisquer pessoas interessadas em	Guimarães, 2022

	refletir sobre o enraizamento dos conhecimentos e práticas psicológicas nas tradições que os originaram.	
Habilidades Sociais Profissionais e Indicadores de Ansiedade e Depressão em Gestores	Avaliou o repertório de habilidades sociais profissionais manifestadas nos comportamentos de 43 gestores atuantes em setores administrativos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) Pública, assim como os indicadores de depressão e ansiedade e possíveis associações entre os construtos.	Junior et al, 2021
Habilidades sociais profissionais: produção científica nacional e relevância do tema para a saúde dos trabalhadores	Mediante levantamento bibliográfico de produções nacionais, obtido por meio dos mais importantes indexadores eletrônicos da área da Psicologia, tecer considerações sobre as HSP e sua importância, tanto para o repertório dos profissionais quanto para o êxito das organizações.	Junior, Camargo e Moreira, 2019
Relação entre habilidades sociais, estresse, idade, sexo, escola e série em adolescentes	Verificar a relação de habilidades sociais e estresse com as variáveis: sexo, idade, tipo de escola e série.	Machado, Alves e Caetano, 2020

<p>Revisão integrativa sobre métodos e estratégias para promoção de habilidades socioemocionais</p>	<p>Realizar uma revisão de literatura no recorte de 2008-2019, em busca de estudos que apresentem métodos e estratégias para a promoção de habilidades socioemocionais na infância e na adolescência.</p>	<p>Oliveira e Muszkat, 2021</p>
<p>Inteligência Emocional e Liderança no Contexto Organizacional: uma Revisão Sistemática (1990–2020)</p>	<p>Verificar a relação entre Inteligência Emocional (IE) e aspectos de liderança no trabalho, por meio de uma revisão sistemática da literatura (1990maio/2020).</p>	<p>Pacheco, Peixoto e Muniz, 2023</p>
<p>Atuação ética e contextualizada nos estágios básicos supervisionados em Psicologia da Saúde: um relato de experiência de docentes</p>	<p>Discutir a importância dos estágios para a formação da futura psicóloga.</p>	<p>Palmeira e Guerra, 2020</p>
<p>Bem-Estar no Trabalho: Influência das Condições para Criatividade entre Psicólogos dos Creas-MG</p>	<p>Testar um modelo em que Bem-Estar no Trabalho (BET) e explicado pelas Condições Favoráveis e Desfavoráveis para a Criatividade no Ambiente de Trabalho de psicólogos que trabalham nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social de Minas Gerais.</p>	<p>Pantaleão e Veiga, 2023</p>

<p>Habilidades Sociais, Educação e Psicomotricidade: Revisão integrativa da literatura.</p>	<p>Procurar maiores conhecimentos sobre habilidades sociais na escola que foi realizada com a procura de artigos em português nas fontes de informações eletrônicas de dados Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online publicados entre 2010 e 2020 com os descritores: habilidades sociais; escola, desenvolvimento e psicomotricidade.</p>	<p>Santos, Barbosa e Araoz, 2021</p>
<p>A importância do relacionamento interpessoal no mercado de trabalho</p>	<p>Realizar uma revisão narrativa sobre os estudos da literatura sobre a importância do relacionamento interpessoal no mercado de trabalho, disseminados nos últimos anos.</p>	<p>Santos et al, 2023</p>
<p>Infância na Contemporaneidade: A Significativa Interação das Crianças com Webcelebridades</p>	<p>Refletir sobre a infância na era das mídias digitais, buscando compreender a significativa interação das crianças com Webcelebridades.</p>	<p>Sarno, 2022</p>
<p>A Produção da Identidade Política de Mulheres em uma Comunidade</p>	<p>Analisar a formação da identidade política ao longo de três gerações de mulheres da comunidade quilombola Cajá dos Negros, situada na</p>	<p>Silva e Fernandes, 2022</p>

<p>Quilombola do Sertão Alagoano</p>	<p>zona rural da cidade de Batalha, Alagoas</p>	
<p>Roubando o Nome aos Bois – Gerações e Inflexões na História da Análise Institucional no Brasil</p>	<p>Efetuar um diagnóstico do presente, e esta primeira experimentação, decerto parcial, está voltada principalmente à construção de uma genealogia ético-política da AI em nosso país, em articulação com os percursos da psicologia como saber e profissão.</p>	<p>Souza e Rodrigues, 2022</p>
<p>O surgimento da psicologia positiva e suas contribuições no ambiente organizacional</p>	<p>Explorar o surgimento da Psicologia Positiva e analisar os benefícios da mesma dentro do ambiente organizacional, através de um estudo qualitativo e descritivo com revisão bibliográfica com base em periódicos como Scielo, plataforma do Google Acadêmico e outros, considerando o fator felicidade como pilar básico da Psicologia Positiva.</p>	<p>Vingi et al, 2023</p>
<p>Treinamento de Habilidades Sociais no Contexto Escolar: Revisão</p>	<p>Avaliar os estudos de intervenção voltados ao contexto educacional no âmbito do Treinamento de Habilidades Sociais, publicados em periódicos nacionais e internacionais.</p>	<p>Tallamini et al, 2022</p>

Fonte: dados coletados nas bases de dados MEDLINE, SciElo e BVS. Ao analisar o quadro 1 acima, notou-se que em 2019 a 2024, a maior concentração de pesquisa foi nos anos de 2023 e 2022 concomitantemente, o que indica um interesse crescente e atualizado nessa temática na atualidade.

No que se refere aos títulos dos trabalhos, observou-se uma diversidade na proposição da temática, corroborando a variedade de questões-problemas pertinentes ao estudo sobre o desenvolvimento de habilidades sociais nas organizações: contribuições do psicólogo.

Ao observar os objetivos referentes aos trabalhos selecionados, fica evidente que os mesmos defenderam, de forma geral, sobre o tema indicado, destacando a importância do profissional psicólogo organizacional sobre as tecnologias desenvolvidas ocasionando o ambiente dificultoso e estressor e menos acessíveis na qualidade de vida do colaborador.

Segundo Machado, Alves e Caetano (2020) explicam que a circunstância que causa o estresse é chamada de estressor, ou seja, deliberado como qualquer situação que anule o equilíbrio interno, em outras palavras, forçando o sujeito a readaptar-se a fim de restaurar o equilíbrio. Além disso, são situações que podem ser vistas como estressantes pela sua índole ou forma como são decifradas. Logo, o estressor não é padronizado, pois, cada sujeito tem um estressor desigual de acordo com suas características, tais como: pessoais, crenças, capacidade e comportamentos apresentados.

Neste sentido, Júnior, Camargo e Moreira (2019) ilustram que o cenário contemporâneo requer colaboradores preparados que, além da presença de competências teóricas e técnicas, precisam também estar dispostos e em condições de lançar mão de algumas coisas pessoais. Por sua vez, busca-se identificar as capacidades mais valorizadas nas organizações e destaca-se: a capacidade de aprendizagem; o trabalho em grupo; a

responsabilidade no trabalho; a resolução de decisão nos problemas e o conhecimento de língua estrangeira. Logo, para às organizações, é essencial que o profissional deva estar associado a um processo de aprendizagem envolvendo inovação, descobertas e principalmente se capacitando no seu ramo de trabalho.

Por outro lado, a chegada da psicologia aos territórios tradicionais traz consigo riscos e impasses de uma ciência, ou seja, sendo uma forma de razão de levar consigo os adereços da modernidade, atuando como dispositivo de normalização da diversidade de vidas possíveis e de outros modos de reconhecer e sentir o mundo. Por sua vez, a psicologia, deve ser acompanhada de uma reflexão ético-política para uma nova ciência e profissão, demandando de suas práticas e compreensões (Fernandes, Gonçalves e Silva, 2022).

Diante do exposto, Souza e Rodrigues (2022) esclarecem que no Brasil até o final da década de 70, a prática dos profissionais psicólogos é compreendida como uma abrangência do trabalho de análise institucional. Sendo que há formas de vários sentidos diferentes designados pela mesma expressão, embora todos compreendam de uma forma difusa.

Para Bittencourt e Menezes (2020) o treinamento de habilidades sociais (THS) se manifestar como uma probabilidade de promover ao sujeito o ensino sistemático de habilidades sociais, em outros termos, a fim de aprimorar sua competência interpessoal e individual frente às experiências na parte social. Por outro lado, o THS pode ser coordenado por um profissional: psicólogo, terapeuta ou facilitador, bem como, na forma pessoal ou em grupo nos mais diferentes panoramas, com sujeitos de característica clínica e não clínica, ou seja, adequando-se às mais diferentes e dissemelhantes demandas interpessoais que a organização possa apresentar no seu ambiente profissional.

De acordo com Guimarães (2022) o profissional da psicologia faz um juramento, com o compromisso de ajustar o trabalho nos princípios da qualidade técnica e da ética profissional, em outras palavras, contribui para o crescimento da psicologia como ciência e profissão, voltada na direção de demandas que a sociedade brasileira, vem historicamente proporcionando em suas demandas e, portanto, não podem ser excluídas do compromisso juramentado (Guimarães, 2022).

Corroborando com os autores acima, Pantaleão e Veiga (2023) apontaram que os fatores de influência nas organizações é o uso da criatividade que podem estimular ou dificultar sua expressão no desenvolver da produtividade profissional. Apesar disso, o conhecimento acumulado e pouco empreendido, pode carecer de um sistema de qualidade nas organizações ao longo do tempo. Por sua vez, os problemas são advindos dos mais variados aspectos, tais como: institucionais; formação profissional deficiente; necessidade de aprimoramento profissional; gestão das políticas públicas; precárias condições de trabalho; relacionamento com a equipe; frustrações no trabalho; e falta de reconhecimento.

No que diz respeito, Santos *et al* (2023) comentam que dentro do mercado de trabalho, permanecem vários problemas que os trabalhadores passam diariamente, ou seja, é observado que a qualidade de vida no trabalho não provém apenas de bons salários e planos de benefícios. Todavia, um dos principais pontos para ter um bom proveito no ambiente de trabalho é estar focado no tratamento de acolhimento de forma humana. Uma vez que valorize alguns aspectos como: gentileza, respeito, e o relacionamento sincero.

Visto que a psicologia positiva através de um olhar crítico é um tipo de ciência que estuda vários aspectos positivos da vida do ser humano e a sua influência, bem como, os aspectos na forma de equilíbrio do sujeito, dando maior ponto de vista nas questões positivas, como nas qualidades e competências, ou seja, aquilo que é identificado nos: sujeitos, grupos e

organizações. Assim, levando a fatores que promovem: qualidade de vida, felicidade e o bem-estar (Vingi *et al*, 2023).

CONCLUSÃO

A presente pesquisa traz contribuição relacionadas ao desenvolvimento de habilidades sociais: contribuições do psicólogo, ou seja, sendo que a psicologia organizacional visa a capacidade dos profissionais cuja o crescimento muitas vezes é obstruído pela falta de habilidades sociais e interpessoais.

Entretanto, as pesquisas, apesar do grande enfoque de gerar competências socioemocionais no âmbito organizacional, é importante citar que elas podem ser trabalhadas em outros ambientes, como: psicoeducação, aprendizado dos profissionais baseados em evidências acadêmicas e científicas, para que eles se tornem aptos a ampliar suas habilidades socioemocionais dentro e fora de seus setores de atuações da área empresarial.

Por fim, percebeu-se que a literatura sobre o desenvolvimento de habilidades sociais na psicologia organizacional é ainda um processo em construção, ou seja, é necessário a busca de estudos de educação continuada sobre o tema proposto para o crescimento profissional na área organizacional, a fim de que as empresas busquem uma visão empreendedoras e esse processo cognitivo de desenvolvimento pessoal e profissional.

REFERÊNCIAS

ANCILLOTTI, Caio Gracco Lima e SILVA, Priscilla de Oliveira Martins da. **Racismo e Construção da Carreira**: Estratégias de Enfrentamento Adotadas por Universitários Negros. *Psicologia: Ciência e Profissão* 2023 v. 43, e253492, 1-17. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003253492>. Acesso em 10/02/2024.

BARBOSA, Milena de Lima e MANSANO, Sonia Regina Vargas. **As Startups no Contexto da Organização Capitalista Financeira e as Subjetividades Empreendedoras Psicologia**: Ciência e Profissão 2023 v. 43, e252949, 1-12. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003252949>. Acesso em 17/02/2024.

BITTENCOURT, Isabella Goulart e MENEZES, Marina. **Caracterização de Treinamentos de Habilidades Sociais em Grupo para Crianças**: Revisão Integrativa da Literatura. Contextos Clínicos, v. 13, n. 3, set. /dez. 2020 ISSN 19833482. Disponível em < 10.4013/ctc.2020.133.15 >. Acessado em 11/01/2024.

CHURA, Ana Esther Poluboiarinov e GONÇALVES, Júlia. **Percepções de Psicólogos Organizacionais Sobre Inclusão de Pessoas com Deficiência em Empresas**. Psicologia: Ciência e Profissão 2023 v. 43, e250490, 1-13. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003250490> >. Acessado em 02/02/2024.

FERNANDES, Saulo Luders; GONÇALVES, Bruno Simões e SILVA, Liliane Pereira da. **Psicologia, Povos Tradicionais e Perspectivas De(s)coloniais**: Caminho para Outra Psicologia. Psicologia: Ciência e Profissão 2022 v. 42 (n.spe), e263863, 1-14. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003263863> >. Acessado em 28/05/2023.

GUIMARAES, Danilo Silva. **A Tarefa Histórica da Psicologia Indígena diante dos 60 anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil**. Psicologia: Ciência e Profissão 2022 v. 42 (n.spe), e263587, 1-14. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003263587> >. Acessado em 13/01/2024.

JÚNIOR, Edward Goulart. *et al.* **Habilidades Sociais Profissionais e Indicadores de Ansiedade e Depressão em Gestores**. Psicologia: Ciência e Profissão 2021 v. 41, e221850, 1-12. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003221850> >. Acessado em 17/02/2024.

JÚNIOR, Edward Goulart; CAMARGO, Mário Lázaro e MOREIRA, Murilo Cesar. **Habilidades Sociais Profissionais:** produção científica nacional e relevância do tema para a saúde dos trabalhadores. Revista de Psicologia, Fortaleza, v.10 n2, p. 51-64. Jul. /dez. 2019. Disponível em < <http://www.periodicos.ufc.br/psicologiaufc/article/view/39967> >. Acessado em 08/01/2024.

MACHADO, Sheila Francisca; ALVES, Sérgio Henrique de Souza e CAETANO, Patrícia Fagundes. **Relação entre habilidades sociais, estresse, idade, sexo, escola e série em adolescentes.** Fractal, Rev. Psicol. v. 32 – n. esp., p. 210-217, 2020. Disponível em < https://doi.org/10.22409/1984-0292/v32_i-esp/39792 >. Acessado em 20/02/2024.

OLIVEIRA, Patrícia Vieira de e MUSZKAT, Mauro. **Revisão integrativa sobre métodos e estratégias para promoção de habilidades socioemocionais.** Rev. Psicopedagogia 2021; 38(115): 91-103. Disponível em < [10.51207/21794057.20210008](https://doi.org/10.51207/21794057.20210008) >. Acessado em 07/01/2024.

PACHECO, Orjana de Oliveira; PEIXOTO, Isaías e MUNIZ, Monalisa. **Inteligência Emocional e Liderança no Contexto Organizacional:** uma Revisão Sistemática (1990–2020). Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 23(1), 2415-2425. Disponível em < <https://doi.org/10.5935/rpot/2023.1.23087> >. Acessado em 25/11/2023.

PALMEIRA, Aline Tonheiro e GUERRA, Maria Ivana Amado Chaves. **Atuação ética e contextualizada nos estágios básicos supervisionados em Psicologia da Saúde:** um relato de experiência de docentes. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, 9(4), 482-494. (2020). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/23173394rpdsv9i4.3025>. Acesso em 10/01/2024.

PANTALEÃO, Patrícia de Fatima e VEIGA, Heila Magali da Silva. **Bem-Estar no Trabalho:** Influência das Condições para Criatividade entre Psicólogos dos CreasMG. Pantaleão, P. F.; & Veiga, H. M. S. (2023). Bem-Estar no

Trabalho. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003249818> >. Acessado em 10/02/2024.

SANTOS, Kethllyn Oliveira; BARBOSA, Ana Carolina e ARAOZ, Susana Maria Mana de. **Habilidades Sociais, Educação e Psicomotricidade: Revisão integrativa da literatura.** Revista Nativa Americana de Ciências, Tecnologia & Inovação – RNaCTI Santos et al., 2021 v.1, n.1, p. 53-58, 2021. Disponível em < <https://jiparana.emnuvens.com.br/riacti/article/view/287> >. Acessado em 15/12/2023.

SANTOS, Tamara Suene dos. *et al.* **A importância do relacionamento interpessoal no mercado de trabalho.** Ciências Humanas e Sociais | Alagoas | v. 8 | n.1 | p. 36-42 | maio 2023 | periodicos.set.edu.br. Disponível em < <https://periodicos.set.edu.br/fitshumanas/article/view/10921> >. Acessado em 07/09/2023.

SARNO, Silvana Maria Grisi. **Infância na Contemporaneidade: A Significativa Interação das Crianças com Webcelebridades.** Psicologia: Ciência e Profissão 2022 v. 42, e242032, 1-12. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003e242032> >. Acessado em 12/01/2024.

SILVA, Liliâne Santos Pereira. *et al.* **A Produção da Identidade Política de Mulheres em uma Comunidade Quilombola do Sertão Alagoano.** Psicologia: Ciência e Profissão 2022 v. 42, e240443, 1-15. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/19823703003e240443> >. Acessado em 10/02/2024.

SOUZA, Alice De Marchi Pereira de e RODRIGUES, Heliana de Barros Conde. **Roubando o Nome aos Bois – Gerações e Inflexões na História da Análise Institucional no Brasil.** Souza, A. M. P., & Rodrigues, H. B. C. (2022). Roubando o Nome aos Bois. Psicologia: Ciência e Profissão 2022 v. 42 (n.spe), e263964, 1-18. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/1982-3703003263964> >. Acessado em 28/01/2024.

TALLAMINI, Elsa Zanette. *et al.* **Treinamento de Habilidades Sociais no Contexto Escolar: Revisão Sistemática.** Estud. Pesqui. Psicol. Rio de

Janeiro, v. 22, n. 01, p. 147-163, 2022. Disponível em < 10.12957/epp.2022.66484 >. Acessado em 09/12/2023.

VINGI, Jeane Viola Coelho. *et al.* **O surgimento da psicologia positiva e suas contribuições no ambiente organizacional.** Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v5,2023/05ISSN 2178-6925. Disponível em < <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/1289/1252> >. Acessado em 28/01/2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!